

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595198>
УДК 33

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

Р.И. Агаев,

студент 2 курса, напр. «Государственное и Муниципальное управление»,
профиль спец. «Государственное и местное самоуправление»

Е.Б. Дворядкина,

научный руководитель,

д.э.н., проф.,

УРГЭУ,

г. Екатеринбург

Аннотация: Организация активного стабильного экономического роста и увеличения конкурентоспособности России – одна из главных целей социально-экономического развития страны. Исходя из этого, государство осуществляет активную экономическую политику, которая направлена на обеспечение благоприятных условий для решения социальных и экономических проблем в тех сферах, что являются основополагающими для развития государства. Одна из таких сфер – это сфера культуры, от ее жизнедеятельности зависит социальное развитие государства. Сфера культуры как область создания и обращения символической продукции вызывает чрезвычайный интерес с точки зрения определения эффективности ее деятельности. Проблема определения эффективности является ключевой проблемой в теории управления и использования ресурсов организации.

Ключевые слова: культура, учреждение культуры, социально-экономическая эффективность, региональная экономика, культурно-просветительская деятельность

APPROACHES TO ASSESSMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL EFFICIENCY OF PUBLIC INSTITUTION OF CULTURE

R.I. Agaev,

2nd year Student, ex. "State and Municipal Administration", special profile "State and local self-government"

E.B. Dvoryadkina,

Scientific Director,
Doctor of Economics, Professor,

USUE,
Yekaterinburg city

Annotation: Organization of active stable economic growth and increasing competitiveness of Russia is one of the main goals of the country's socio-economic development. Based on this, the state implements an active economic policy, which is aimed at providing favorable conditions for solving social and economic problems in those areas that are fundamental for the development of the state. One of these spheres is the sphere of culture, the social development of the state depends on its life. The sphere of culture as the area of creation and circulation of symbolic products is of extreme interest from the point of view of determining the effectiveness of its activities. The problem of determining efficiency is a key problem in the theory of management and use of the organization's resources.

Keywords: culture, cultural institution, socio-economic efficiency, regional economy, cultural and educational activities

Организация активного стабильного экономического роста и увеличения конкурентоспособности России – одна из главных целей социально-экономического развития страны. Исходя из этого, государство осуществляет активную экономическую политику, которая направлена на обеспечение благоприятных условий для решения социальных и экономических проблем в тех сферах, что являются основополагающими для развития государства. Одна из таких сфер – это сфера культуры, от ее жизнедеятельности зависит социальное развитие государства.

Одной из важных задач государства является формирование и развитие осмысленной культурной политики. С одной стороны, государство создает условия для благоприятной культурной жизни общества, с другой стороны, координирует культурные потребности и интересы различных слоев общества.

Сфера культуры является важным звеном в цепочке социально-экономического развития территории. Важные социальные функции, на которых оказывает влияние культурно-просветительская деятельность, такие как воспитание, образование и социализация, напрямую направлены на становление и развитие человеческих ценностей и личности в целом.

Существенный вклад культурная политика вносит и в экономику региона, оказывая прямое влияние на общественную жизнь населения. Государственные учреждения культуры создают конкретные рабочие места по соответствующим собственным рынкам услуг, которые обладают существенным инвестиционным потенциалом. За счет этого осуществляется непосредственный вклад в развитие экономики конкретного региона [1].

Если не затрагивать основные функции учреждений культуры, экономическая деятельность в сфере культуры связана с определенным сегментом, сюда можно включить музыкальное искусство, дизайн, мода, народные промысла и ремесла, фотографии, реклама и так далее. Такого рода культурно-экономическая деятельность не только способствует развитию бизнеса, но и влияет на финансовую устойчивость культурной среды, стабилизирует социокультурное пространство региона.

В современном мире культура является одним из значимых факторов, повышающих конкурентоспособность той или иной территории посредством своего культурного наследия, культурной среды и атмосферы, набора культурных благ, которые территория может предложить сейчас или в будущем. При этом важно обеспечить преемственность между историческим культурным наследием и современной культурой населения, и это важнейшая задача культурной политики, осуществление которой представляется в данном контексте весьма актуальным.

Сфера культуры как область создания и обращения символической продукции вызывает чрезвычайный интерес с точки зрения определения эффективности ее деятельности. Как специфическая сфера создания уникального творческого продукта сфера культуры имеет ряд особенностей, определяющих ее функционирование в условиях рынка, а также механизмы регулирования и финансирования, поэтому отрасль культуры обладает особым статусом в экономической науке и именно поэтому процесс определения эффективности деятельности в данной сфере затруднен [8, с. 174-176].

Проблема определения эффективности является ключевой проблемой в теории управления и использования ресурсов организации. Для сферы культуры – эта проблема связана с невозможностью измерения конечного результата деятельности, т. к. для этой сферы не подходят критерии эффективности материального производства.

Оценивая социально-экономическую эффективность деятельности субъектов различных уровней, нельзя не назвать имена известных ученых, которые внесли значительный вклад в развитие данного научного направления.

В работах Ф. Кенэ (1694-1774), У. Петти (1623-1687), Д. Рикардо (1772-1823), Г. Эмерсона (1853-1931), Ф. Тейлора (1856-1915) и многих других исследователей термину «эффективность» было уделено пристальное внимание [6, с. 176].

Так, например, Вильяма Петти, который является одним из основателей классической политэкономии, этот термин употреблялся не как самостоятельное экономическое понятие, а для анализа результативности деятельности правительства, и использовался для оценки тех или иных правительственных мер в зависимости от того, способствовали ли они улучшению экономической ситуации в стране. У другого классика политэкономии Давида Рикардо термин «эффективность» используется уже не только в узком значении оценки результативности, а в отношении результата к определенному виду затрат.

Другой ученый Гаррингтон Эмерсон в своем главном труде «Двенадцать принципов производительности» рассматривает и формулирует принципы управления предприятиями, подкрепляя их примерами деятельности промышленных организаций. Автор считает, что «истинная производительность всегда дает максимальные результаты при минимальных условиях; напряжение, наоборот, дает довольно крупные результаты лишь при условиях ненормально тяжелых», и предлагает свое толкование понятия эффективности: «эффективность (производительность) – это максимально выгодное соотношение между совокупными затратами и экономическими результатами» [7, с. 210].

В ходе эволюции экономической и управленческой мысли, это понятие претерпело изменения и обогатилось по своему содержанию. Однако наиболее универсальная его форма остается практически неизменной на протяжении уже многих десятилетий.

Эффективность – это отношение результата к затратам или ресурсам, связанным с получением данного результата. Такая трактовка эффективности применима к различным социально-экономическим системам. Рассматривая категорию эффективности с методологической точки зрения, необходимо выделить две концепции оценки эффективности: затратную и ресурсную.

Ресурсы – это занятые в процессе выполнения определенных действий человеческие ресурсы, капитал, основные фонды, оборотные средства, технологии и информационные ресурсы.

Затраты – это перенесенная на продукцию стоимость в виде заработной платы и затрат на получение необходимой информации и знаний.

Затраты имеют ограниченный характер, время и деньги это исчерпывающий продукт, поэтому важно расходовать их правильно, поддерживая приемлемый уровень выходной продукции и общий уровень производительности.

В общем виде в экономике выделяют несколько видов эффектов: экономический, ресурсный, технический, социальный.

Приведем основные типы экономической эффективности, которые зарекомендовали себя в качестве общепринятых в современной зарубежной науке [3].

Данные типы эффективности не взаимоисключают друг друга, одновременно два и более из них могут быть применимы к описанию одного и того же автономного учреждения культуры.

1. Эффективность от масштаба.

Когда учреждение производит большее количество культурно-творческого продукта, цена за единицу такого продукта обычно падает. Но существует предел данного эффекта: в конечном счете, создание большего количества перестанет окупаться.

2. Производственная эффективность.

Внедрение новых технологий ведет к росту эффективности. Производственная эффективность достигается, когда изготовитель использует минимальное количество ресурсов для производства товаров и услуг, эквивалентных продукции других предприятий [7, с. 213-215].

Изготовитель может достичь этого путем использования экономии от масштаба или преимущества за счет наиболее эффективной производственной технологии, самой дешевой рабочей силы или минимальных производственных потерь.

3. Техническая эффективность. Предпосылкой для эффективности распределения ресурсов является техническая эффективность, которая описывает производство, которое имеет минимально возможную альтернативную стоимость. Материальные и трудовые ресурсы не могут быть потеряны в технически эффективном производстве товаров и услуг. Достижение технической эффективности позволяет, но не гарантирует существование эффективности распределения ресурсов. Технический эффект является результатом появления новой техники и технологии, открытий, изобретений и рационализаторских предложений, ноу-хау и других нововведений.

4. Эффективность распределения ресурсов. Когда общественная стоимость на определенный товар или услугу соразмерна со стоимостью привлеченных для производства ресурсов, речь идет об эффективности распределения ресурсов. Чаще всего, она достигается не случайным образом,

а при тщательном распределении обществом ресурсов на производство самых ценных товаров [3].

Социальный эффект указывает на повышение материального и культурного уровня жизни граждан, более полное удовлетворение их потребностей в потреблении культурного продукта.

Кроме видов эффектов в экономике различают абсолютную и сравнительную эффективность.

Рассматривая абсолютную эффективность, следует отметить, что она определяется на различных уровнях:

- на уровне отрасли – это отношение прироста чистой прибыли отрасли к капитальным вложениям, вызвавшим этот прирост;
- на уровне действующей организации – это отношение прироста чистой прибыли организации к затратам, вызвавшим этот прирост;
- на уровне вновь созданной организации – это отношение разницы между ценой и себестоимостью к капитальным вложениям в деятельность вновь созданного предприятия.

Сравнительная экономическая эффективность, в отличие от абсолютной, представляет собой годовую сумму приведенных затрат, которая состоит из суммы текущих затрат (себестоимость) и капитальных вложений, приведенных к одинаковой временной размерности в соответствии с нормативом эффективности [5, с. 199-202].

Экономически выгодным считается вариант с наименьшей величиной приведенных затрат, для обобщения которых необходимым условием является сопоставимость вариантов капитальных вложений:

- по объему деятельности;
- по ассортименту;
- по воздействию на окружающую природную среду;
- по срокам;
- по ценам и т.д.

Помимо основных (абсолютных) показателей работы, для оценки экономической и социальной эффективности государственного учреждения культуры производится расчет относительных показателей.

В статистике под абсолютными величинами понимают показатели, которые характеризуют размеры изучаемых явлений и процессов. Например, количество посещений на концертно-театральных мероприятиях, количество культурно-массовых мероприятий, число проведенных концертных программ, участников в них и др.

Абсолютные величины в статистике являются исходной базой статистического анализа. Они выражаются в натуральных, стоимостных и

трудовых единицах. Натуральные показатели имеют наименование, даны в натуральных единицах измерения (единиц, штук и т.д.).

Стоимостные показатели дают денежную оценку явлениям и процессам. К трудовым единицам измерения относятся показатели, характеризующие общие затраты труда, трудоемкость. Они измеряются в человеко-днях, человеко-часах и т.д. [2].

Относительные величины представляют собой результат сравнения (деления) двух показателей. В отличие от абсолютных величин, относительные показатели являются величинами производственными и рассчитываются на основе абсолютных величин.

В статистическом анализе рассчитывают следующие виды относительных величин: динамики, выполнения плана, планового задания, структуры, координации, интенсивности, сравнения.

Согласно Методическим рекомендациям по применению критериев экономической и социальной эффективности учреждений культуры Российской Федерации существует перечень показателей, который состоит из двух групп:

1. Показатели эффективности деятельности учреждений культуры в части социальной эффективности.
2. Показатели эффективности деятельности учреждений культуры в части экономической эффективности.

Нужно четко различать понятия «эффект» и «эффективность».

Эффект – абсолютный показатель результата какого-либо действия или деятельности. Он может быть, как положительным, так и отрицательным. Эффективность – относительный показатель результативности и может быть только положительной величиной. Эффективность деятельности учреждения культуры представляет собой комплексное отражение конечных результатов использования всех ресурсов за определенный промежуток времени. Оценка экономической эффективности производится путем сопоставления результатов с затратами [8, с. 184-188].

Итак, в перечень показателей социальной эффективности государственного учреждения культуры входят следующие переменные:

- посещаемость платных мероприятий, проводимых государственным учреждением культуры в отчетном году;
- динамика посещаемости платных мероприятий, проводимых государственным учреждением культуры в отчетном году по отношению к предшествующему;
- количество концертных программ в отчетном году;
- доля социально-значимых культурно-досуговых мероприятий от общего числа проводимых мероприятий в отчетном году.

К показателям экономической эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений относятся:

– средняя цена одного посещения платного мероприятия государственного учреждения культуры в отчетном году за отчетный год;

– доля средней цены одного посещения государственного учреждения культуры от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации за отчетный год;

– доля покрытия расходов государственного учреждения культуры доходами от основных видов уставной деятельности за отчетный год.

Таким образом, в сложившейся практике задача оценки эффективности организации материальной сферы может решаться с использованием главного критерия, так или иначе связанного с финансовым показателем. Но для государственного автономного учреждения культуры получение прибыли является вторичной задачей.

Список литературы

[1] Евменов А.Д. Анализ эффективности государственного финансирования развития сферы культуры Российской Федерации. / А.Д. Евменов, П.В. Долгин. // Экономика символического обмена. – М.: ИНФРА-М, 2006.

[2] Методические рекомендации по применению методики оценки эффективности деятельности учреждений культурно-досугового типа субъектов Российской Федерации. – М.: Министерство культуры Российской Федерации, 2011.

[3] Матецкая М.В. Концепция отрасли культуры в научных исследованиях: обзор основных подходов и методик оценки. / М.В. Матецкая. // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2012. № 2 (14). 128-130 с.

[4] Мухамедиева С.А. Экономика культуры: учебное пособие. / С.А. Мухамедиева. – Кемерово: КемГИК, 2019. 307 с.

[5] Чарная И.В. Экономика культуры : учебник и практикум для вузов. / И.В. Чарная. // 4-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 240 с.

[6] Функции и роль организаций сферы культуры в современной экономике. / С.А. Мухамедиева. // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств: журнал теоретических и прикладных исследований. – 2018. № 31. 207-216 с.

[7] Зеленская Е.М. Эффективность деятельности учреждений культуры: анализ показателей и обзор методик оценки. / Е.М. Зеленская. // Экономика Северо-Запада : проблемы и перспективы развития. – 2017. № 3-4 (56-57). 174-188 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Evmenov A.D. Analysis of the effectiveness of state funding for the development of the cultural sphere of the Russian Federation. / A.D. Evmenov, P.V. Dolgin. // Economy of symbolic exchange. – M.: INFRA-M, 2006.
- [2] Methodological recommendations on the application of the methodology for assessing the effectiveness of the activities of cultural and leisure-type institutions of the constituent entities of the Russian Federation. – M.: Ministry of Culture of the Russian Federation, 2011.
- [3] Matetskaya M.V. The concept of the cultural industry in scientific research: an overview of the main approaches and methods of assessment. / M.V. Matetskaya. // Journal of the New Economic Association. – 2012. No. 2 (14). 128-130 p.
- [4] Mukhamedieva S.A. Economy of culture: textbook. / S.A. Mukhamediev. – Kemerovo: KemGIK, 2019. 307 p.
- [5] Charnaya I.V. Economics of culture: textbook and workshop for universities. / I.V. Charnaya. // 4th ed. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2020. 240 p.
- [6] Functions and role of cultural organizations in the modern economy. / S.A. Mukhamediev. // Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts: Journal of Theoretical and Applied Research. – 2018. No. 31. 207-216 p.
- [7] Zelenskaya E.M. The effectiveness of cultural institutions: analysis of indicators and a review of assessment methods. / EAT. Zelenskaya. // Economy of the North-West: problems and development prospects. – 2017. No. 3-4 (56-57). 174-188 p.

© *Р.И. Агаев, 2021*

Поступила в редакцию 28.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Агаев Р.И. Подходы к оценке экономической и социальной эффективности государственного учреждения культуры // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 110-118. URL: <https://ip-journal.ru/>